

RECOMENDACIONES PARA UNA EVALUACIÓN RESPONSABLE Y JUSTA DE LAS CARRERAS INICIALES EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO Y CIENTÍFICO

HACIA PRÁCTICAS EVALUATIVAS MÁS EQUITATIVAS QUE INTEGREN LA MAYOR DIVERSIDAD DE TRAYECTORIAS Y PLURALIDAD DE CONOCIMIENTOS

Sobre las convocatorias

- Diferenciar las convocatorias para el financiamiento de la investigación de acuerdo al estadio en las carreras y así evitar la competencia desigual entre distintas categorías y trayectorias.
- Considerar la integralidad de la trayectoria, complementada por CV narrativo y otros insumos, al definir el estadio de la carrera, más allá del tiempo de graduación o del cargo académico.
- Implementar postulaciones preliminares (por ej.: resúmenes de propuesta o cartas de intención), con más de una fase de retroalimentación y/o evaluación (devolución previa con comentarios constructivos y/o entrevista).
- Brindar información científica abierta, transparente y sistemática, junto con devoluciones personalizadas y cualitativas sobre los resultados de las solicitudes.

Sobre los procesos de evaluación de pares

- Promover una composición equitativa y diversa de los comités de evaluación, en un mínimo de paridad de género, que incluya pluralidad de disciplinas y perspectivas, representaciones institucionales y/o territoriales con distintas capacidades de CTI y revisores/ras en distintos estadios de la carrera.
- Estimular la formación y sensibilización en evaluación para minimizar diversos sesgos como los sexo-genéricos, territoriales, etéreos, socioeconómicos, étnicos, por estadio profesional, pertenencia institucional, formación obtenida, acceso a financiamiento previo, entre otros.
- Fortalecer la revisión de pares doble-ciego si es posible y la evaluación de la propuesta de investigación separada de los antecedentes curriculares.

Sobre los criterios de evaluación

- Contemplar carreras académicas más flexibles (por ej. inicio más tardío o duración más larga de programas de posgrado, interrupciones y pasajes entre ámbito profesional y académico) al evaluar la producción investigadora.
- Asignar mayor puntaje al plan de trabajo por sobre los antecedentes académicos o profesionales en las grillas de evaluación.
- Incentivar y reconocer la co-dirección de proyectos.
- Valorizar adecuadamente la co-autoría y la difusión de resultados en diversos formatos, lenguas y circuitos de publicación de calidad.
- Premiar las prácticas extensionistas, de vinculación, ciencia ciudadana y/o co-producción de conocimientos con la sociedad y las contribuciones a la divulgación y la comunicación pública de la ciencia.

- Integralidad de la perspectiva de equidad de género
- Valorización de la colaboración científica a partir de prácticas de ciencia abierta
- Mejora de la cultura académica a partir de prácticas éticas y de integridad de la investigación